

Türk Dili ve Edebiyatı İncelemeleri Dergisi

Year: 1 - Number: 1 p. 1-15, Spring 2023

Türkçe Zarf-Fiillerin Serileştirme İşlevi: Eski Anadolu Türkçesi Örneği*

Serialization Function of Turkish Converbs: Example of Old Anatolian

DOI: 10.5281/zenodo.8209397

Araştırma Makalesi /
Research Article

Makale Geliş Tarihi / 12.06.2023
Article Arrival Date

Makale Kabul Tarihi / 15.06.2023
Article Accepted Date

Makale Yayın Tarihi / 31.07.2023
Article Publication Date

**Türk Dili ve
Edebiyatı
İncelemeleri Dergisi**

Abdullah ÇİĞİL
Milli Eğitim Bakanlığı
abdullahcigil@hotmail.com

ORCID ID
0000-0002-6865-5463

Öz

Birçok dilde; tek yargı ifade edebilmek için art arda gelen, aralarında herhangi bir bağlaç veya bağlantı unsuru barındırmayan birden fazla fiil “seri fiil yapıları” oluşturmaktadır. Birden fazla fiilin bu şekilde sıralanmasına fiil serileştirme denilmektedir. Bu yapılar, cümlede tek fiil gibi hareket eder ve herhangi bir sıralama veya altasıralama ilişkisi barındırmaz. Seri fiil yapılarındaki fiiller, genellikle mastar şeklinde art arda sıralanmaktadır ve araya herhangi bir bağlayıcı unsur almamaktadır ancak Türkçe, Japonca ve Korece gibi bazı dillerde iki fiil, bir zarf-fiil eki yardımıyla seri fiil yapıları oluşturabilmektedir. Seri fiil yapılarının genel karakteristiğine aykırı şekildeki bu oluşumların seri fiil kategorisine dâhil edilmesi, zarf-fiillerin sıralama, altasıralama ve belirteç işlevlerine fiil serileştirme işlevini de dâhil etmeyi gerekli kılmıştır. Türkçede sıklıkla kullanılan alıp gel- gidip gör, çekip git-vb. seri yapılarla birden fazla fiil art arda gelerek tek bir olaya vurgu yapmakta; birden fazla fiil, cümlede tek fiil gibi hareket etmektedir. Özellikle birden fazla aşamadan oluşan hareket olaylarında serileşmeyi sağlayan unsur, bir zarf-fiildir. Benzer kullanımlar, Türkçenin tarihî ve çağdaş dönemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Eski Anadolu Türkçesi döneminde de bu tür kullanımlara sıklıkla rastlanmaktadır. Bu çalışmada Türkçe zarf-fiillerin fiil serileştirme işlevi, Eski Anadolu Türkçesi metinlerinden tespit edilen örnekler yardımıyla ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Zarf-fiil, Seri Fiil, Serileştirme

Abstract

In many languages; multiple verbs that come one after the other to express a single sentence and that do not contain any conjunctions or connection elements form “serial verb constructions” (SVC). This of sorting with more than one verb is called serialization. These constructions act as a single verb in sentence and do not contain any coordination or subordination relations. The verbs in SVC are usually sequentially in the form of infinitives and do not include any connection elements, but in some languages such as Turkish, Japanese and Korean, two verbs can form SVC with the help of an converb. The inclusion of these formations, which are contrary to the general characteristics of SVC, in the SVC category made it necessary to include the verb serialization function in coordination or subordination and adverbial functions. The phrase frequently used in Turkish is alıp gel-gidip gör, çekip git-, etc. serial verb constructions, more than one verb comes one after the other and emphasizes a single event; more than one verb acts as a single verb in a sentence. Particularly in motion events consisting of more than one stage, the element that provides serialization is converb. Similar usages can be widely seen in the historical and contemporary periods of Turkish. Such usages are also frequently encountered in the Old Anatolian Turkish period. In this work, the verb serialization function of Turkish converbs will be revealed with the help of examples determined from Old Anatolian Turkish texts.

Keywords: Converb, Serial Verb, Serialization.

* Bu yazı, “Eski Anadolu Türkçesinde Seri Fiil Yapıları” adlı doktora tezinde yer alan ilgili bölümün genişletilmiş hâlidir.

Türk Dili ve Edebiyatı İncelemeleri Dergisi

Year: 1 - Number: 1 p. 1-15, Spring 2023

GİRİŞ

Seri fiil yapıları (SFY), Christaller (1875) tarafından Afrika dillerinde keşfedildiğinde bir tür *bileşik* (compound) olarak adlandırılmıştır. Ancak araştırma sayısı arttıkça bu yapıların birleşik fiillerden bazı farklı özellikler gösterdiği görülmüştür. Bu adlandırmanın temel sebebi, birden fazla fiilin cümlede tek fiil gibi hareket etmesidir. İlk defa Afrika dillerinde tespit edilen ve zaman içinde pek çok dilde var olduğu kanıtlanmış olan SFY, Türkçenin tarihî dönemlerinde ve çağdaş lehçelerinde de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Birden fazla fiili birbirine bağlayarak bu fiillerin cümle içinde tek fiil gibi hareket etmesini sağlayan bu yapılar, çekimli fiil veya sıfır biçimibirimle yapıyor olsa da Türkçe SFY’de etkin unsur genel olarak zarf-fiil ekidir. Türkçede yaygın bir kullanıma sahip olan zarf-fiil eklerinin işlevleri üzerinde en detaylı incelemelerden biri Johanson’a (1995) aittir. Johanson Türkçe zarf-fiilleri göstermiş olduğu özelliklere göre 4 farklı seviyede incelemiştir. Johanson’un seviye 3 ve seviye 4’te vurgulamış olduğu bazı özellikler fiil serileştirme ile uyumluluk göstermektedir. Aynı şekilde Gökçe (2013) de fiil birleşmelerinde bazı zarf-fiil eklerinin fiil serileştirme özelliğine kısaca değinmiştir. Bacanlı, Johanson tarafından belirlenmiş olan seviyelere yeni bir seviye (5. Seviye) eklemiştir. Bu seviyede bir zarf-fiil ekiyle birbirine bağlanmış art-fiillerin sözlükselleşme özelliklerine vurgu yaparak dolaylı yönden olsa da serileşmiş yapıların sözlükselleşme özelliklerinden bahseder.

Bu yazıda, Türkçedeki SFY, Eski Anadolu Türkçesi (EAT) özelinde ele alınacak ve zarf-fiil eklerinin fiil serileştirme özelliği, EAT’nin dil özelliklerini ve dönemlerini en iyi şekilde yansıtabilecek olan metinlerden seçilmiş örneklerle ortaya konulacaktır. Böylece Türkçedeki zarf-fiil eklerinin işlevlerine fiil serileştirme işlevinin dâhil edilmesi fikri vurgulanacaktır.

1. Seri Fiil Yapıları

Dillerin hareket barındıran olayları kodlama sürecinde farklı yöntemler kullandığı görülmektedir (Talmy, 1985 ve 2000; Slobin, 1996). Bir dilde tek fiille karşılanan bir hareket, başka dilde birden fazla fiille; bir dilde birleşik fiil kalıbında oluşan bir hareket, başka dilde tek fiille veya iki fiilin çekimsiz bir şekilde ve art arda sıralanması yöntemiyle oluşabilmektedir. İki veya daha fazla fiilin herhangi bir bağlaç veya bağlantı işareti olmadan art arda sıralandığı, iki fiilin cümlede *tek fiil* vazifesi gördüğü dillere *serileştirme dilleri* bu tür yapılarla ise *seri fiil yapıları* denmektedir. Serileştirme dillerinde konuşurlar bazı olayları daha ayrıntılı olarak betimleme ihtiyacı duymaktadır. Bu sebeple birden fazla fiil art arda sıralanarak belirli fiil kalıpları oluşturulmaktadır. Serileştirme özelliği olmayan dillerde *bütünleşik olaylar* (birden fazla aşamadan oluşan olaylar) cümlelerin belirli bağlaçlarla birbirine bağlanmasıyla, yan cümlelerle veya edatlarla detaylandırmaya çalışılırken serileştirme dillerinde bu durum sadece fiillerin art arda sıralanmasıyla sağlanmaktadır.

(1) *Fu burede ije sime abe ufu* (Papua Yeni Gine)

O ekmek bıçak al- kes-

‘O ekmeği bıçak aldı kesti./bıçak alıp kesti.’

(1)’de SFY tek olay barındırmaktadır: *ekmeğin kesilmesi*. Bu *tek olay*, Türkçede tek fiille karşılanırken Papua Yeni Gine dilinde konuşur tarafından ardışık olarak sıralanmış iki ayrı fiil ile ifade edilmiştir. Fiili gerçekleştiren kişi önce *bıçağı almış* ardından *ekmeği kesmiştir*. Türk dili konuşuru tek olayın sonucuna odaklanarak bu olayı tek fiil ile ifade etme yolunu seçerken Papua Yeni Gine dili konuşurları olayın başlama aşamasına odaklanarak tek olayı iki ayrı fiil

Türk Dili ve Edebiyatı İncelemeleri Dergisi

Year: 1 - Number: 1 p. 1-15, Spring 2023

ile ifade etme yolunu seçmiştir. Bu durum, dillerin olayları kavramsallaştırma şekillerinin birbirinden farklı olduğunu göstermektedir.

(2) *Ó mú iwé wá. (Yòrubá¹)*

O al- kitap gel-

‘O kitap aldı geldi.’

(2)’de Türkçede tek fiil ile (*getir-*) ifade edilebilecek bir olay, Yòrubá dilinde ardışık iki fiil (*al-* + *gel-* = *getir-*) ile ifade edilmiştir.

(3) *Nimu bo’u bano e’i sekolah (Sikkanese²)*

O gel- git- edat okul

‘O okula gitti geldi.’

(3) Türkçede “*O okuldan döndü*” şeklinde ifade edilebilir iken Sikkanese dilinde iki ayrı fiil ile ifade edilmiştir: (*git-* + *gel-* : *dön-*).

(4) *İşine yarayacaksa kitapları da al git.*

(5) *Kofi teki Amba go na a foto (Sranan³; Sebba, 1987: 59)*

Kofi al- Amba git- şehir

‘Kofi Amba’yı şehre aldı gitti (götürdü)’

(4) ve (5)’te iki ayrı fiil, tek olayı karşılamak için art arda sıralanmıştır. Her iki kullanımda iki fiil (*al-* + *git-*) tek bir olayı (götür-) kodlamak amacıyla art arda sıralanmıştır. Konuşur, *al-* + *git-* fiilleri yerine *götür-* fiilini de kullanabilirdi fakat olayı daha detaylı anlatma isteğinden dolayı diğer bir ifade yolu olan SFY’yi tercih etmiş ve iki fiili art arda sıralamıştır.

(5) *Sahneye çıktı ve güzellik kraliçesinin kafasındaki tacı fırlattı.*

(5)’te, tek fiilin kendi içinde birden fazla hareket barındırdığı SFY kullanılmıştır. Bu tür kullanımlarda tek fiil, birbirinin devamı olan iki hareketi kodlamıştır. Bu kullanımda *fırlat-* tek fiil durumunda olsa da derin yapıda *tut-* ve *at-* olmak üzere ardışık iki hareketi, iki fiil ile kodlamıştır.

Dış dünyada bir akış hâlinde gerçekleşen olaylar, genellikle birden çok aşama bildirmektedir ve konuşur genellikle bu olayları fiil veya fiiller yoluyla kodlayabilmektedir. SFY oluşumlarının ana amacı, bütünleşik olarak algılanan bu tür olayları dilde bulunan fiiller yoluyla detaylı olarak ortaya koymaktır. Serileştirme dillerinde birden fazla fiil araya herhangi bir bağlaç almadan art arda sıralanır. Yapıdaki fiiller; aynı zaman, şahıs ve kip ekini almaktadır. Serileştirme dillerinde fiiller genellikle mastar halinde bulunur ve herhangi bir ek almaz. Türkçe fiil serileştirmede, fiiller çekimli ve sıfır biçimibirim şeklinde olabildiği gibi bazı zarf-fiil eklerinin fiil serileştirme işlevinde kullanılması yoluyla da oluşabilmektedir. Zarf-fiil eki alan fiillerin SFY olarak kabul edilemeyeceği yönündeki görüşler, son zamanlarda yapılan çalışmalar sayesinde (özellikle Türkçe, Japonca ve Korece’de üzerine yapılan çalışmalar) etkisini kaybetmeye başlamıştır.

2. Zarf-fiiller ve İşlevleri

Türkoloji çalışmalarında *ulaç* (Koç, 1990: 316), *bağ-eylem* (Gencan, 2007: 443), *gerindium* (Ergin, 1993: 338), *zarf-fiil* (Korkmaz, 2007: 841), *bağ-fiil* (*Ediskun*, 2015: 252) şeklinde adlandırılan zarf-fiil kavramı, Banguoğlu (2015: 427-428) tarafından “fiilin zarf işlevine girmek üzere aldığı özel şekiller” olarak tanımlanmıştır. Ergin (1993: 338) zarf-fiil yerine *gerindium* terimini tercih etmiştir. Ergin bu yapıları, fiillerin zarf şekilleri olarak

¹ Nijerya’nın güneybatısında konuşulan bir dil.

² Endonezya’daki Flores adasında Sika etnik grubundan yaklaşık 180.000 kişi tarafından konuşulan dil.

³ Surinam’da konuşulan İngilizce temelli karma bir dil.

Türk Dili ve Edebiyatı İncelemeleri Dergisi

Year: 1 - Number: 1 p. 1-15, Spring 2023

nitelemiş ve fiil kök veya gövdelerine bazı ekler getirmek yoluyla yapıldığını belirtmiştir. Ergin, zarf-fiillerin birkaç hareketi basit bir cümle ile karşılayarak Türkçeyi cümle kalabalığından uzak bulunan bir dil haline dönüştürdüğüne vurgu yapar. Korkmaz'a (2007: 841) göre zarf-fiiller "bir yanıla fiil, bir yanıla da zarf özelliği taşıyan gramer kategorileri olduğunu fiil yönleriyle yalnızca hareket ve zaman kavramını karşıladığını zarf yönleriyle de bir oluş ve kılışın durum ve tarzını bildirme niteliğine sahiptir." Korkmaz, zarf-fiilleri: *Gerçek zarf-fiiller, Sıfat fiillere bazı çekim ekleri getirilerek yapılan zarf-fiiller, Yapıca bunların dışında kalan veya zarf-fiil olarak kullanılan şekiller* olmak üzere üç sınıfa ayırmıştır. Gencan (2007: 443) zarf-fiil yerine *ulaç ve bağ eylem* terimini kullanarak bu yapıların "önermelerin yüklemi olmak" ve "bir önermeyi başka önermeye bağlamak" görevlerine sahip olduğunu belirtmiştir. Koç (1990: 316); zarf-fiillerin eylemin durumunu, yerini ve zamanını vurgulayan bir belirteç olarak kullanılabilmesi; cümlede girişik tümce kurmak ve eylemin anlamını zaman, yer, durum bakımından tamamlamak görevlerinde kullanılabilmesini belirtmiştir. Gülsevin (2001: 125-126) zarf-fiilleri, "fiil kök ve gövdelerine getirilen eklerle geçici zarf oluşturan yapılar" şeklinde tanımlamış ve *aslî ve birleşik zarf-fiiller* olmak üzere iki başlıkta ele almıştır.

Haspelmath'e (1995: 3-8) göre zarf-fiiller, "ana işlevi altasıralamayı işaretlemek olan, sonlu olmayan fiil şekilleridir." Haspelmath, zarf-fiilleri: *Bitimsiz (non-finite) yan cümle oluşturanlar, işlev olarak sadece fiili niteleyenler (adverbial) ve altasıralı (subordinate) yapı oluşturanlar*, olmak üzere üçe ayırmıştır.

Nedjalkov (1995: 97-99) zarf-fiili, "söz dizimsel olarak başka bir fiil biçimine bağlı olan ancak onun söz dizimsel eyleyeni olmayan bir fiil biçimi" olarak tanımlar. Zarf-fiilin cümlede zarf görevinde kullanılabilmesini ancak basit bir cümlenin tek yüklemi konumunu işgal edemeyeceğini, öne sürer. Zarf-fiilleri söz dizimsel açıdan *asıl zarf-fiiller* (converbs proper), *bağlantılı zarf-fiiller* (conjunctive converbs) ve *sıralama işlevli zarf-fiiller* (coordinative converbs) olmak üzere üçe ayırmıştır.

Johanson (1990: 137-138) zarf-fiili "işlevsel açıdan sözdiziminde alt sıralılığı işaret eden bir zarf parçasının yapısal olarak bir temel parçaya bağlı bulunduğu bitimsiz bir fiil şekli" olarak tanımlanmıştır. Johanson, Türkçedeki zarf-fiillerin diğer dillerden farklı özellikler gösterdiğini vurgulayarak zarf-fiilleri gösterdiği özellikler bakımından 4 temel seviyede incelemiştir. Johanson'un bu çalışması Türkçe SFY'nin tespiti ve özelliklerini ortaya koyması bakımından önemlidir. Çünkü Türkçe SFY'nin bir bölümü, bazı dillerde (Japonca, Korece) olduğu gibi zarf-fiiller aracılığıyla yapılmaktadır. Johanson, Türkçe zarf-fiil seviyelerini şu şekilde açıklar:

1. Seviye 1

Seviye 1'de temel fiil ve zarf-fiilli yapı, açıkça gösterilse de gösterilmese de her ikisi de belirli bir özneye sahip olan tam bir yüklem görevindedir. Avrupa dillerinden farklı olarak Türkçede bu tip, zarf-fiilli yapıların temelini oluşturur. Johanson, bu seviye için aşağıdaki örneği verir:

Ali gelince Osman şaşırdı

Zarf Parçası Temel Parça

'When Ali came, Osman was surprised.' (Johanson, 1995: 314).

2. Seviye 2

Seviye 2'de temel parça ile zarf parçası aynı özneye sahiptir. Yani, her iki fiili gerçekleştiren, aynı kişidir. Seviye 2'nin seviye 1'den tek farkı her iki unsurun aynı özneyi paylaşmasıdır. Johanson, bu seviye için aşağıdaki örneği verir:

Ali gelince şaşırdı

Zarf Parçası Temel Parça

Türk Dili ve Edebiyatı İncelemeleri Dergisi

Year: 1 - Number: 1 p. 1-15, Spring 2023

‘When Ali came, he was surprised.’ (Johanson, 1995: 314).

3. Seviye 3

Bu seviyede temel parça ve zarf parçası birleşerek tek fiil öbeği oluşturmaktadır ve her iki unsur, aynı özneyi paylaşmaktadır. Bu iki parçanın arasına farklı öğelerin girmesi sınırlanmıştır. Bu seviyede, birleşen iki parça sözcükselleşmeye doğru bir eğilim göstermektedir. Johanson bu seviye için “*alıp gel-* ve “*olup bit-*” örneklerini vermiştir (Johanson, 1995: 315).

4. seviye 4

Seviye 4’te temel parça kılınış bildiren sınırlı sayıdaki art-fiilden, zarf parçası temel fiilden oluşur. Art-fiil, zarf-fiil eki almış olan temel fiilden sonra gelir ve bu temel fiili kılınış yönünden niteler. Bu seviyede, bu iki parça arasına başka bir öge giremez ve bu birleşmeler çoğu kez kalıp fiiller oluşturur. Bu seviyede aynı yapının birden fazla anlama gelebileceği okumalar ortaya çıktığında bürünsel araçların çok anlamlılığı engellediği belirtilir ve Kırgız Türkçesinden alınan aşağıdaki örnekler verilir:

Oqu-p tur-du.

‘He kept reading.’ [Okudu durdu/sürekli okudu] (Seviye 4)

‘He read and (then) stood up.’ [Okudu ve durdu.] (Seviye 2) (Johanson, 1995: 315)

Johanson, bu kullanım üzerinden Seviye 2 ve Seviye 4’ün farklarını ortaya koymuştur. Bu kullanım, Seviye 4’e göre *sürekli okudu/okuyup durdu* anlamına gelirken Seviye 2’ye göre iki fiil arasındaki gerçekleşme zamanı vurgulanmış, *okudu ve durdu* (önce okudu sonra durdu) anlamı ortaya çıkmıştır. Bu kullanım, SFY’nin tespit edilmesinde önemli bir ölçüt olan bürünsel özellikler ile benzerlik görülmektedir. Konuşur, iki fiilin *art arda* veya *belirli bir zaman aralığı içinde* gerçekleştiğini bürünsel özellikler ile ortaya koyar. Bu kullanım, bürünsel özellikler olmadan iki anlama gelebilmekte ve anlam belirsizliğine yol açabilmektedir.

Gökçe (2013: 51), kimi Afrika ve Amerika yerli dillerinin yanında daha çok Asya dillerinde görülen altasıralayıcı sözdiziminin modern Avrupa dillerindeki karşılığının art arda sıralılık olduğunu, vurgulayarak fiil sıralama yöntemlerinin dil aileleri arasında farklılık gösterdiğini belirtir.

3. Zarf Fiiller ve Fiil Serileştirme

Fiil serileştirmenin genel karakteristiği iki fiilin art arda master şeklinde gelmesidir. Bundan dolayı “*Zarf-fiillerin SFY oluşturup oluşturamayacağı*” tam olarak açıklığa kavuşturulamayan konulardan biridir. Bu tartışmanın temelinde Aikhenvald’ın (2006: 1) “*zarf-fiillerin bağlayıcı morfem barındırması ve bitimsiz fiil şeklinde olması sebebiyle SFY olamayacağı*” görüşü yatmaktadır. Ancak Aikhenvald’ın ortaya koymuş olduğu SFY ölçütleri prototip özellik göstermekte olup bu ölçütlerin tamamının bütün dillerde geçerli olmasını beklemek oldukça zordur. Nitekim bir dil, SFY ölçütlerinin birçoğunu barındırırken diğer bir dil bu ölçütlerden sadece birkaçını barındırabilmektedir. Zarf-fiilli yapıların SFY oluşturduğu dillerde zarf-fiillerin üstlendiği görevler tam olarak incelenmeden böyle bir genelleme yapmak oldukça zor görünmektedir.

Zarf-fiilli yapıların SFY olarak kabul edilmemesinin diğer nedeni, zarf-fiilli yapıların bitimsiz fiil olarak kabul edilmesi başka bir deyişle bitimli yapılar oluşturamamasıdır. Bu sebeple zarf fiille kurulan “*bitimsiz-bitimli*” yapıdaki SFY başta Aikhenvald olmak üzere bazı araştırmacılar tarafından SFY olarak kabul edilmemektedir. Ancak SFY barındıran dillerin sayısı arttıkça ve bu dillerin yapısal özellikleri tanımlandıkça bazı dillerdeki zarf-fiillerin bitimli fiil oluşturduğu ve bu zarf-fiillerin fiil sıralama işlevinde kullanıldığı görülmüştür.

Türk Dili ve Edebiyatı İncelemeleri Dergisi

Year: 1 - Number: 1 p. 1-15, Spring 2023

Bazı araştırmacılar (Bisang, 1995; Givón, 2006; Haspelmath, 2009) zarf-fiil ve SFY ilişkisi üzerine sadece betimleyici açıklamalar yaparken bazıları (Vittrant, 2012; Shibatani, 2009; Bridges, 2009; Graschenkov, 2015) ise doğrudan dil verileri kullanarak zarf-fiilli yapıların SFY oluşturduğunu kanıtlayıcı yoluna gitmiştir.

Bisang (1995: 137-188), serileştirme ve zarf-fiil arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri ayrıntılı olarak incelemiştir. Yazar, serileştirme dillerinin zarf-fiillere sahip olamayacağını savunmaktadır. Bisang'a göre, serileştirme dilleri zaman, görünüş, kişi ve kiplik kategorileri bakımından yüksek derecede belirsizlik barındırmaktadır. Bisang, bu durumun seri dillerin tam fiil formu oluşturmasına karşı koyan bir asimetri sistemi geliştirmesini engellediğini; bununla birlikte serileştirme dilleri ile zarf-fiil barındıran diller arasındaki farkın morfolojik (bağlama parametresinin açıklığı) bir fark olabileceğinden bahsetmektedir. Kısacası Bisang, zarf-fiil barındıran dillerde zarf-fiillerin fonksiyonunu serileştirme dillerinde fiillerin üstlendiğini belirtmektedir.

Haspelmath'e (1999: 110-115) göre zarf-fiil ve SFY arasındaki temel fark, zarf-fiilde morfolojik bir bağımlılık belirtecinin bulunmasıdır. Bunun dışında zarf-fiiller; öge paylaşımı, zaman ve görünüş işaretçilerini paylaşma açısından SFY ile ortak özellikler göstermektedir. Brill'e (2004:3) göre asimetrik SFY'deki ikinci fiil, tıpkı zarf-fiil gibi ana fiilin koşullarını (tarz, araç, eşzamanlılık, konum, vd.) belirtmektedir. Ancak asimetrik SFY'de ikinci fiil, birinci fiilin anlamını değiştiren bitimli bir fiil formunda iken zarf-fiiller bitimsiz fiil formundadır.

Bu betimleyici çalışmalar dışında doğrudan dil verileri kullanarak zarf-fiil barındıran yapıların SFY olduğuna dair kanıtlar sunan araştırmacıların başında Shibatani (2009) gelmektedir. Shibatani'nin çalışması Türkçe SFY açısından önem arz etmektedir. Çünkü araştırmacı Japonca ve Koreceden hareketle Altay dillerindeki zarf-fiilli yapıların SFY oluşturduğunu iddia etmektedir.

Shibatani (2009: 257-260) SFY ve zarf-fiilli yapılar arasındaki karşıtlığın sadece yüzeysel olduğunu, aslında bu yapıların benzer özelliklere sahip olduğunu vurgular. Japonca, Korece (Japonca -te ve Korece -e/-ko) ve Altay dillerinde görülen zarf-fiilli yapıların en azından işlevsel olarak normal SFY'ye benzediğini, bu yapıların tek cümle gibi davrandığını vurgular. Shibatani, SFY dili olarak kabul edilen Mandarin Çincesindeki SFY kullanımı ile Korecedeki zarf-fiilli kullanımı örnek göstererek bu yapıların benzer işlevlere sahip olduğunu belirtmiştir.

- *Tā zǒu qù le.* (Mandarin Çincesi, SFY)
O yürü- git-
'O yürüdü gitti.'
- *Kunye = nun kel- e ka-tta* (Korece, zarf-fiilli yapı)
O yürü- ZF git- Geç. z.
'O yürüyüp gitti'

Shibatani, zarf-fiilli yapılarda zarf-fiil parçasının bağımsız bir fiil oluşturamayacağı görüşünün doğru olduğunu fakat SFY'deki fiillerden yalnızca birinin bağımsız bir fiil olarak işlev görebileceğini ve dizideki diğer fiillerin sözcüksel özerkliğe sahip olmadığını savunur.

Türkçedeki zarf-fiillerin bitimsiz fiil özellikleri gösterdiğini belirten diğer bir araştırmacı Aydemir'dir. Aydemir (2012: 228), Türkçede, her zarf-fiil cümlesinin en az bir yüklemleştirici ve fiil kökünden oluşan bitimsiz bir yüklemlemeye sahip olduğunu, bu yüklemlemelerin sözdizimi bakımından bağımlı olmalarına rağmen bağlı buldukları üst parçadan bağımsız olarak da kendilerine özgü aktantlara ve kuruculara sahip olduğunu belirterek zarf-fiilli yapıların bitimli cümleye çok benzer özellikler gösterdiğini ifade eder. Buna benzer bir görüş

Türk Dili ve Edebiyatı İncelemeleri Dergisi

Year: 1 - Number: 1 p. 1-15, Spring 2023

bildiren Doğan (2017: 93), Türkçede {-p}'li zarf-fiilin iki ayrı fiili sıralama işlevinde kullanıldığını, bu zarf-fiilin kendisinden sonra gelen fiildeki şahıs ve kip ifadesini üzerine aldığını belirtmiştir. Doğan, dolaylı olarak bu zarf-fiilin *bitimli bir fiil gibi* hareket ettiğini ifade etmektedir.

Johanson, Türkçedeki zarf- fiillerin SFY oluşturduğunu tespit etmiş (1992) ve *fiil sıralaması* terimini kullanmıştır. Johanson'un Seviye 3 (*olup bit-, alıp gel-*) ve Seviye 4'te (*okup turdu*) belirtmiş olduğu kullanımlar (tek fiil gibi hareket etme, sözlükselleşme, kalıplaşma) SFY için belirleyici olan özelliklerdir. Bu özellikler, zarf-fiillerin serileştirme işlevini gösteren kanıtlar olarak görülebilir. Türkçe SFY'nin önemli bir kısmını; birinci fiilin zarf-fiil, ikinci fiilin bitimli bir olduğu yapılar oluşturmaktadır.

Bacanlı, Johanson'un (1995) zarf-fiil seviyelerine bir seviye daha ekler (5. Seviye). "Bu seviyede, zarf-fiil ekiyle birleşerek edatlaşmış veya zarflamış bazı sözcükler gramatikleşerek görev morfemi olan ön takılara (preverb) dönüşür. Ön takılar, Altay-Sayan Türk dillerinde fiilin hemen önünde yer alır, çeşitli kılınmış nüansları taşır ve gramatikal bir görev ifâ ederler. Ön takılar, iki dilliliğin bir sonucu olarak Rusçadaki yer-yön ve kılınmış bildiren ön eklerin etkisiyle ortaya çıkmıştır ve bölgeseldir. Tamamı -A zarf-fiil ekiyle ve çoğu da fiilin ettirgen biçimine eklenerek elde edilmişlerdir." şeklinde açıklayarak aşağıdaki örnekleri verir (Bacanlı, 2013: 28):

- *çitire pazarga* 'sonuna dek yazmak, tamamını yazmak' (Hakas Türkçesi)
- *tüzire tastirga-* 'aşağı atmak' (Hakas Türkçesi)

Bacanlı, Bacanlı, Hakas Türkçesinden *kire çügür-* "içeri dalmak, koşarak içeri girmek", Altay Türkçesinden *tura cügür-* "ayağa fırlamak" kullanımlarının Johanson'da belirtilen 3. seviyedeki kullanım örnekleri olduğunu söyleyerek bu yapıda birinci parçası zarf veya ikinci parçası yardımcı fiil olarak nitelenen fiil birleşmelerinin bile aslında her iki fiilin de anlamca kaynaşmasıyla oluştuğunu vurgular. Standart Türkiye Türkçesindeki *olup bitmek* "vuku bulmak", *alıp yürümek* "beklenmedik bir gelişme göstermek" *alıp gelmek* "getirmek" yapılarının birlikte ifade ettikleri anlam nasıl parçalanıp yok oluyorsa bunlar da ayrıldığında anlamın yok olacağını belirtmektedir. Bacanlı, bu yapıları diğer Türk dillerinden örnekler verir. Örnekteki fiillerin fonetik büzölmeye uğradığını söyler:

- *ekel-/akel-/al gel-* (< *alıp kel-*) "getirmek"
- *apar-/appar-* (< *alıp bar-*) "götürmek"
- *yiber-/jiber-/ciber-* (< *ıda ber-*) "göndermek"
- *veribi-* (< *verip iy-* < *berip id-*), "göndermek" (EAT)
- *eber-/ever-* (< *alıp ber-*) "getirmek" (GBAT) (Bacanlı, 2013: 29).

Özbek Türkçesindeki zarf-fiilleri inceleyen Straughn (2011: 52), Türkçedeki zarf-fiillerin SFY gibi davranan yapılar olduğunu, bu yapıların gerçek SFY'den farklı olarak bazı eklerle yapıldığını vurgular. Straughn, Türkçede zarf-fiillerin eş zamanlılık, neden ve sonuç, ardışıklık, bir olayın diğer olayı tanımlaması, detaylandırması gibi SFY'nin ifade ettiği olaylara benzer ilişkiler ifade ettiğini belirtir. Ayrıca zarf-fiilli yapıların SFY gibi zorunlu olarak aynı özneyi paylaştığına değinir.

Straughn, Türkçedeki zarf-fiillerin gramerleşme sonucu İngilizcedeki yardımcı fiiller ve modal fiiller gibi davranarak kapalı fiil sınıflarına dönüştüğünü söyler. Görüldüğü gibi Türkçe SFY üzerine yapılan çalışmalar, doğrudan veya dolaylı olarak zarf-fiiller konusuna değinmektedir. Çünkü Türkçe SFY oluşumunda zarf-fiiller etkin olarak görev almaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı İncelemeleri Dergisi

Year: 1 - Number: 1 p. 1-15, Spring 2023

Yeni Uygur Türkçesindeki yardımcı fiiller üzerine çalışan Bridges (2008: 14), $-(y)Xp$ zarf-fiili ile oluşan yapıları “yardımcı fiil, SFY ve yönlü fiil” olarak üçe ayırır. Bridges, SFY oluşturan yapıyı “biri bitimsiz $-(y)Xp$ zarf-fiil eki alan) biri bitimli iki fiilden oluşan yapı” olarak tanımlar. Bridges’in yönlü fiil olarak adlandırdığı yapı, aslen bir SFY türü olan yönlü (directional) SFY’dir. Bridges’in SFY’deki ikinci fiilin anlamını koruduğu örneklerin fazla olmasından yola çıkarak bu yapıların “birleşimsel olmadığını” vurgular.

Nedjalkov’un (1995) zarf-fiil tanımı, hem bitimli hem de bitimsiz fiil yapılarını içermektedir. Bickel (1998:384) benzer şekilde “bitimlilik; zaman, görünüş ve kip e göre çeşitli derecelerde değişebilir.” demektedir. Bu görüşler, diller arası karşılaştırmalar açısından daha kapsamlı görülmektedir çünkü zarf-fiile sahip olduğu hâlde bitimli fiiller oluşturan diller vardır. Türkçe de bunlardan biridir. Tyres ve Washington (2019: 133), sıfat-fiil ve zarf- fiil terimlerinin Türkçede kapsayıcı bir terim olmadığını savunarak Türkoloji araştırmalarında ortaya çıkan sıfat-fiil ve zarf-fiil arasındaki geleneksel ikiliğin esasen bitimli olmayan fiil yapılarını göstermek için ortaya çıkmış olduğuna değinir. Araştırmacılar, Türkçenin farklı kollarında aynı görevde farklı fiilimsi eklerinin kullanıldığına dikkat çeker. Örnek olarak Türkiye Türkçesinde *-miş* ekinin görevini Kazak Türkçesinde *-GAN* eki üstlenebilmektedir. Aynı şekilde bitimsiz bir fiil formunda olan $-(y)Xp$ eki bazı Türk dillerinde bitimli fiil şeklinde kullanabilmektedir. Araştırmacıların burada vurgulamak istediği Türkçedeki fiilimsi eklerinin Türkçenin farklı kollarında farklı formlar oluşturabildiği ve bu sebeple fiilimsi eklerini sıfat-fiil ve zarf-fiil veya bitimli/bitimsiz olarak ayırmanın sorunlu bir yaklaşım olduğudur.

Tyres ve Washington’ın görüşü aşağıdaki kullanımlarla desteklenebilir. Türkiye Türkçesinde bitimsiz bir zarf-fiil yapan $-(y)Xp$ eki Türkmen Türkçesinde bitimli bir fiil yapabilmektedir. Benzer kullanımlar Çağatay Türkçesinde ve çağdaş Türk lehçelerinin pek çoğunda bulunmaktadır.

- *Vefâ kıl kim cefâ haddin aşıptur* (Çağatay Türkçesi; Karaağaç, 1997: 50)
‘Vefâ kıl ki cefâ haddini aşmıştır.’
- *Ertede bir kempir bolıptı, onun jalğız balası bolıptı.* (Kazak Türkçesi; Asqar, 2009: 19).
- ‘Uzun zaman önce yaşlı bir kadın varmış, onun tek çocuğu varmış.’
- *Patişa bu işiñ vezirden yetendigini bilip, onu ölüme höküm edipdir.* (Türkmen Türkçesi; Reichl, 1982: 17).

‘Padişah bu işin arkasında vezirin olduğunu anladığından onu ölüme mahkûm etmiş.’

Zarf-fiillerin bitimsiz fiil şekilleri olduğu ve SFY oluşturmayaacağı görüşü, belirli sayıda dili esas alarak bir genelleme yapma düşüncesinin tezahüründen ibarettir. Buna karşın zarf-fiil teriminin bütün dilleri kapsayan ve bütün dillerde aynı özellikleri gösteren bir yapıya karşılık gelmediği görüşü giderek ağırlık kazanmaya başlamıştır. Özellikle Hint-Avrupa dilleri üzerine yapılan araştırmaların ürünü olarak ortaya çıkan zarf-fiil tanımlamaları Türkçe için bazı eksik noktalar barındırmaktadır. Türkçedeki zarf-fiil ekleri, farklı fonksiyonlarda kullanılabilir kabiliyetine sahiptir. Aslında Türkçedeki pek çok ekte aynı durum söz konusu olabilmektedir. Türkçedeki zarf-fiilleri sadece bitimsiz bir fiil formu olarak tanımlamak doğru bir yaklaşım olarak görülmemektedir. Çünkü Türkçenin tarihî ve çağdaş lehçelerinde bazı zarf-fiillerin bitimli fiil oluşturduğu pek çok örnek vardır.

Türkçedeki zarf-fiillerin oluşturduğu bazı yapıları SFY olarak kabul etmek doğru bir yaklaşım olacaktır. Türkçedeki zarf-fiiller, bitimli-bitimli veya bitimsiz-bitimli yapılarda tek fiil oluşturmakta ve tıpkı SFY’de olduğu gibi en az bir ögeyi paylaşmaktadır. Aynı şekilde bu yapıların -SFY’de olduğu gibi- gramerleşme ve sözlükselleşmeye oldukça yatkın olduğu görülmektedir.

4. Eski Anadolu Türkçesinde Fiil Serileştirme ve Zarf-Fiiller

Türk Dili ve Edebiyatı İncelemeleri Dergisi

Year: 1 - Number: 1 p. 1-15, Spring 2023

Tarih boyunca geniş bir alana yayılan, savaşlar ve göçler yoluyla coğrafya değiştiren Türk dilinin yeni kollara ayrılması da kaçınılmaz olmuştur. İşte Türk dili XIII. yüzyıldan itibaren iki büyük yazı diline ayrılmıştır: Birincisi Eski Türkçenin devamı olan Kuzey-Doğu Türkçesi; ikincisi ise temeli Oğuz Türkçesine dayanan; Anadolu, Balkanlar, Azerbaycan, İran ve Irak'a kadar yayılmış olan Batı Türkçesidir.

Batı Türkçesinin ilk dönemini, XI-XIII. yüzyıllar arasında Anadolu'ya göç ederek burada Anadolu Selçuklu Devleti'ni kuran Oğuzların ilk yazı dili olan Eski Anadolu Türkçesi oluşturur. Temeli Oğuz boylarının ağız özelliklerine dayalı olan EAT, XV. yüzyıla kadar gelişimini sürdürerek zengin bir yazı dili hâline gelmiş ve yerini aynı dil özelliklerini devam ettiren Osmanlı Türkçesine bırakmıştır (Korkmaz, 2009: 61).

Aikhenvald'ın (2006: 12) belirtmiş olduğu gibi "SFY, genellikle bir durumdan ziyade bir olayı veya süreci tanımlar. Durumlara atıfta bulunan ve olaylara atıfta bulunmayan fiillerin SFY olabilme şansı oldukça azdır." SFY için belirleyici bir ölçüt olan *tek olay* ölçütünün tespit edilebilmesi için olay ağırlıklı metinler çalışma için önemli veriler sunabilmektedir. Önceki bölümlerinde değinildiği gibi SFY genel olarak hareket fiillerinden oluşmakta, hareket fiili barındırmayan SFY'nin SFY olabilme ihtimali çok düşük olarak görülmektedir (Durie, 1997: 329; Aikhenvald, 2006: 12). Ayrıca SFY'nin konuşma dilinde daha yaygın bir kullanıma sahip olması ve EAT'deki metinlerin pek çoğunun konuşma dilinden yazı diline geçme sürecinde ortaya konması da bu eserlerin SFY bulundurma ihtimalini güçlendirmektedir.

Türkçede zarf-fiil ekleriyle oluşturulan SFY, diğer SFY'ye oranla daha yaygın bir kullanıma sahiptir. Çağdaş Türk lehçelerinde bu yapılar daha yaygın ve daha zengin bir kullanım örnekleri barındırmaktadır. Aydemir (2019: 156) bu durumu, bu lehçelerin Hint-Avrupa dilleriyle temas etmesine bağlamaktadır. EAT'de de zarf-fiille yapılan SFY'nin yaygın olması ve farklı eklerle yapılabiliyor olması, ayrı bir önem arz etmektedir. EAT'deki SFY'nin çoğunluğu iki fiilden oluşmaktadır. Üç veya daha fazla fiilden oluşan SFY sayısı oldukça azdır. SFY'nin çekimli fiil şeklinde, sıfır biçimbirime ve *-A, -I, (y)U, -(y)Xp ve UbAn* zarf-fiil ekleriyle yapıldığı görülmektedir. Bazı kullanımlarda ikinci fiil birinci fiile görünüşsel anlam katmaktadır. Bazı kullanımlarda ise birinci fiil belirteç işlevi görerek ikinci fiilin yapılma şeklini ifade etmektedir. Ayrıca SFY kullanımlarının genellikle olumlu yapılar oluşturduğu olumsuz yapıların çok az bir yer tuttuğu söylenebilir.

4.1.-(y)Xp Zarf-Fiil Ekiyle Oluşturulanlar

- Av avladı kuş kuşladı. Anasının yanına **alıp geldi** [al- + gel- = getir-] (DK D20/3)
- Babasının önjinden **gelüp gideridi** [gel- + git- = geç-] (DK D22/11)
- Kıızıl develer **gelüp kiçdügi** şu [gel- + geç- = geç-] (DK D45/6)
- Kıarma ögeç semüzin **alıp tutan** [al- + tut- = tut-/yakala-] (DK D46/3)
- Şöklı Melik kâfirlerle şin şâdmân **yyiüp içüp oturur-idi** [ye- + iç- + otur- = ye-/karnını doyur-/yemeye devam et-] (DK D51/3-4)
- Uğurun açuk olsun sağ esen **varup gelesin** [var- + gel- = dön-] (DK D177/4)
- **Varup gelince** on dört gün geçdi [var- + gel- = dön-] (MN/s.176.1-2)
- Ne var ger degül isem aç u yalın / **Gelüp giderem** her yıl işbu yolın [gel- + git- = uğra-/ziyaret et-] (SN 209/5)
- **Şunup tutdı** vü öpdi iki gözin / Bilişdi yâd eylemedi kendözin [uzan- + tut- = tut-] (SN 233/14)
- Yağındum dëyü kendözine katı / **Kağıdı kapup koyverdi** atı [kap- + koy- + ver- = bırak-/birden bırak-] (SN 249-3)
- Ki atama şatmış ol kıızı / **alıp kaçdı** aldadı yavlağ bizi [al- + kaç- = kaçır-] (SN 329/9)
- Geçen nesneden kişi geçmek gerek / **Gülüp oynayup yëyüp içmek** gerek [gül- + oyna- + ye- + iç- = eğlen-] (SN 338/6)

Türk Dili ve Edebiyatı İncelemeleri Dergisi

Year: 1 - Number: 1 p. 1-15, Spring 2023

- Eytdi irtē kamu hāzır oluñuz / Her birünüz bir oñ **alup gelünüz** [al- + gel- = getir-] (GN/573)
- Zîrā bunlar dünyadan naql itdiler / İlla bu pendî bize **ķop gitdiler** [ko- + git- = bırak-/terk et-] (GN/595)
- Bu metā' ilden ile varsa gerek / Halk birbirine **alup vîrse** gerek [al- + ver- = değış-/takas et-] (GN/7147)
- Vardı gördi Zābilistān illerin / Anda **girüp çıhacak** menzillerin [gir- + çık- = uğra- / ziyaret et-] (İSK/1363)
- Herbiri n'itdi cihānda söylegil / Nice **gelüp gitdi** takrîr eylegil [dünyaya gel- + dünyadan git- = yaşa-] (İSK/5077)
- Çünkü **kaçup gitdi** Tûrān leşkeri / Buldı revnak girü İrān kişveri [kaç- + git- = kaç-/uzaklaş-] (İSK/5408)
- Her kumâşî bizden iltürler beleş / Kim **bahâ virüp alur** bizden kumâş [değerini ver- + al- = satın al-] (MT 3072)
- Erenler **gelüp geçdiler** dünyāyı koyup göçdiler / Havāya agup uçdılar bular hümādur kaz degül [gel- + geç- = Mec. Yaşayıp öl-] (YED/s.132)
- **Çalup keser** öz kılıcı muhannetler çalınca [sürt- + kes- = kes-] (DK D4/5)
- Ne yirde güzel ķopdıy-ısa **çeküp aldı** [çek- + al- = al-] (DK D19/5)
- Altun bañ ivünje **sürüp varğıl** [sür-/yürü- + var- = var-/git-] (DK D143/9-10)
- Pādîşāh cevābından sākîit olup melik-zāde **ķalkup gittikten** şonra [kalk- + git- = git-/uzaklaş-] (MN/s.6/11)
- Bu resme iki menzile yētdiler / Kıvüm döndi bular **varup gitdiler** [var- + git- = git-/uzaklaş-] (SN 55/9)
- Dār-ı küfre saldı oradan çeri / K'iller **urup öldürel** kâferi [vur- + öldür- = öldür-] (İSK/ 6913)

4.2. A,-I, -(y)U Zarf-Fiil Ekiyle Oluşturulanlar

- Atı şanayidün ki bir kuş idi / **Uça vardı** vü kal'aya düşdidi [uç- + var-/git = uç-] (SN 299/14)
- Gēce olduğı laħza kız ķardaşı / Deñizden **çıka geldi** bile işi [çık- + gel- = gel-] (SN 256/2)
- Vēreyim saña uşda māl u çeri / Yola düş ü **isteyü var** buları [iste- + var- = iste-] (SN 186/11)
- Bamsı Beyrek birini **ķova gitdi** [kov- + git- = kov-/uzaklaştır-] (DK D76/3)
- Baba maña bir kız **alı vir** kim men yirümden tırmanın ol tırmağ gerek [al- + ver- = al-] (DK D81/1-2)
- Oğlını oħlayup **öldüre görgil** [öldür- + gör- = öldür-] (DK D21/3)
- **Saya varsam** dükense olmaz [say- + var-/git- = say-/saymaya başla-] (DK D37/12)
- Ap alaca gerdegüne **gele görgil** [gel- + gör- = gel-] (DK D91/1)
- Naķķaş dēdi gitme birazcük otur / Bu şāh-zādeniñ göñlin **ala getür** [al- + getir- = getir-] (SN 67/11)
- Apañsuz **durū gel** odasına var / Bulınur mı yerinde gör nev-bahār [dur- + gel- = gel-] (SN 143/13)

2.1.4.3.-UbAn Zarf-Fiil Ekiyle Oluşturulanlar

- Ne çāre kılam şimdi yā nēdeven / Meger şarı **ķoyubanın gideven** [koy- + git- = git-/uzaklaş-] (SN 63/13)
- Gērü ittifaķ indi kaçan ola / Ki tam üstine **şalhuban gele** [salın- + gel- = gel-] (SN 97/8)
- İrtē anda kamu hāzır oldılar / Her biri bir oñ **aluban geldiler** [al- + gel- = getir-] (GN/575)
- İşid imdi halk işin kim n'itdiler / Bağçaya niçe **gelüben gitdiler** [gel- + git- = uğra-/ziyaret et-] (GN/1556)
- Hızr didi anı kim Eşgāniler / **Gidübenüñ geldiler** Sāsāniler [git- + gel- = dön-] (İSK/5837)

Türk Dili ve Edebiyatı İncelemeleri Dergisi

Year: 1 - Number: 1 p. 1-15, Spring 2023

- Mūsā peygāmbere ḥaḳ'a nāz ēyledi / Bu ne ḥikmetdür **diyūben söyledi** [de- + söyle- = söyle-] GN/4233)
- Geldüm evvel şūreti terk itmege / Ya 'ni yolda **bırağuban gitmege** [bırak- + git- = bırak-/terk et-] (GN/5459)

SFY, genel olarak iki fiilden oluşsa da çok az örnekte üç ve daha fazla fiilden oluşmuş SFY tespit edilmiştir. Bu yapılarda birinci, ikinci veya üçüncü fiil zarf-fiil eki veya çekim eklerinden birini alır. En sondaki fiil çekimli şekildedir. Yapının anlamı genellikle en sondaki fiil tarafından karşılanmakta, zarf-fiil eki alan fiiller, asıl anlamı taşıyan fiilin yapıma şeklini vurgulamaktadır. Çekimli fiille yapılan kullanımda ise birden fazla fiilin tek bir hareketi betimlediği görülmektedir. Bazı durumlarda mecaz anlamı kullanımı görülmektedir.

- Baḳ Şöklı Melik kāfirlerle şin şādmān **yyiüp içüp oturur-idi**. [ye- + iç- + otur = ye-/karnını doyrur-/karnını doyurmaya devam et-/mec. eğlen-] (DK D51/ 3-4)
- **Ṭuru geldi oturdı** dēdi ata / Çü ben daḥı binmeyiserven ata [dur- + gel- + otur- = gel-] (SN 51/14)
- Yaḥındum dēyü kendözine ḳatı / Ḳaḳıdı **ḳapup ḳoyverdi** atı [kap-/tut- + koy- + ver- = bırak-/birden bırak-] (SN 249/3)

Not: Bu kullanımda tezlik anlamından çok üç fiilin tek bir olayı betimlediği SFY vardır.

- Süci başdayidi vü elde ayaḥ / **Yügürü girüp geldi** bir ḳul bayah [yürü-/koş- + gir- + gel- = gel- / içeri gir-] (SN 294/4)
- Ulu kiçi bēgler ḳamu geldiler / **Yēyüp içüp oynayuban güldiler** [ye- + iç- + oyna- + gül- = ye-/karnını doyrur-/Mec. eğlen-] (SN 30/10)
- Aşı elleründen **çeküp alup yir imiş** [çek- + al- + ye- = ye-] (DK D275/8)
- Ozan ivüñ ṭayağı oldur ki yazıdan yabandan ive bir ḳonuk gelse, er adam ivde olmasa ol anı **yidürür içürür ağırlar 'azizler gönderür** [ye- + iç- + ağırla- + gönder- = misafir et-] (DK D8/8-9)

Üç fiilden oluşan yapılarda, iki fiilden oluşan yapılarda görülen fiilin *art arda, duraklama olmadan yapıldığı* vurgusu vardır. Görüldüğü gibi iki fiil de olsa üç fiil de olsa bütünleşik olarak görülen bir *tek olay* [ye- + iç- + ağırla- + gönder- = misafir et-] açıkça sezilmektedir. Burada asıl olan, gerçekleşen olayı detaylı olarak anlatma isteğidir. *Birini misafir etme* olayı birbirini ardışık olarak tamamlayan üç farklı fiille detaylı olarak anlatılmıştır.

Sonuç

Zarf-fiilli yapılar, söz dizimsel, anlam bilimsel ve morfolojik özelliklerine göre tanımlansa da bu yapıların bütün dillerdeki genel özelliklerini gösteren kapsayıcı bir tanımlama yapmanın oldukça zor olduğu görülmektedir. Aslında bu güçlük, bütün dil bilgisi unsurları için geçerlidir çünkü her sözcük kategorisi az veya çok dillere özgü özellikler barındırmaktadır. Bu sebeple bir dil bilgisi kategorisi için kesin çizgilerle betimleme yapmak oldukça zordur. Türkçedeki zarf-fiilli yapılar da diğer dillerdeki yapılardan bazı farklılıklar göstermektedir. Johanson, Türkçe zarf-fiilleri işlevlerine göre 4 seviyede incelemiştir. Johanson'un bu sınıflandırmasında seviye 3 ve seviye 4'te örneklendirilen belirli kullanımların önce Afrika'daki bazı dillerde daha sonra pek çok dilde SFY olarak kabul edilen yapılarla benzerlik göstermektedir. Bu yapılarda birden fazla fiil, art arda gelerek tek, bütünleşik bir olaya vurgu yapmaktadır. Yani birden fazla fiil cümlede tek fiil gibi hareket etmektedir. Türkçede bu tür yapılar birden fazla fiilin çekimli fiil yoluyla veya sıfır biçimibirim şeklinde art arda sıralanması şeklinde oluşmakla birlikte çok yaygın olarak iki fiilin bir zarf-fiil eki yoluyla birbirine bağlanması yoluyla oluşabilmektedir. Standart SFY oluşumunda iki fiilin mastar şeklinde oluşması beklenirken Türkçedeki zarf-fiillerin sergilemiş olduğu özelliklerden dolayı

Türk Dili ve Edebiyatı İncelemeleri Dergisi

Year: 1 - Number: 1 p. 1-15, Spring 2023

serileşmeyi sağlayan etkin unsurun zarf-fiil olduğu görülmektedir. Türkçedeki bazı zarf-fiil gruplarının bitimli yapılar gibi hareket edip SFY oluşturması, Türkçe zarf-fiillerin serileştirme özelliği olarak adlandırılabilir.

Zarf-fiillerin serileştirme özelliğinin Türkçenin tarihî dönemlerinden günümüze kadar özellikle çağdaş lehçelerde yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. EAT'den taranmış olan metinlerde pek çok SFY örneği tespit edilmiştir. Bu örneklerde zarf-fiillerin SFY yapımında etkin olarak kullanıldığı tespit edilmiş olup serileştirme işlevinde en sık olarak kullanılan zarf-fiil ekinin *-(y)Xp* zarf-fiil eki olduğu görülmüştür. Çağdaş lehçelerde de serileştirmede en yaygın kullanılan ekin bu ek olması tesadüfi bir durum olarak görülemez. Özellikle bu ekle yapılan SFY'nin hem EAT'de hem Türkiye Türkçesinde hem de çağdaş lehçelerde sözlükselleşme eğilimi gösterdiği pek çok kullanım bulunmaktadır.

Kısaltmalar

DK Dede Korkut Hikâyeleri; EAT Eski Anadolu Türkçesi; GBAT Güney Batı Anadolu Türkçesi; İSK İskender-nâme; KY Ali'nin Kıssa-i Yûsuf'u; MN Marzubân-nâme Tercümesi; MT Mantıku't-Tayr; SFY Seri Fiil Yapıları; SN Süheyl ü Nev-bahâr; YED Yunus Emre Divânı; YZ Yûsuf u Zeliha

Taranan Eserler

Akdoğan, Yaşar (Erişim tarihi: 01.11.2022). Ahmedî, İskender-nâme. <https://ekitap.ktb.gov.tr/TR-78415/ahmedi---iskendername.html>

Cin, Ali (2011). *Türk Edebiyatının İlk Yûsuf ve Züleyhâ Hikâyesi: Ali'nin Kıssa-yı Yûsuf'u*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Cin, Ali (2012). *Mes'ud bin Ahmed Süheyl ü Nev-bahâr (Kenzü'l-Bedâyi), İnceleme- Metin-Dizin*. Konya: Eğitim Yayınevi.

Ergin, Muharrem (1994). *Dede Korkut Kitabı-I*, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Korkmaz, Zeynep (2017). *Marzubân-nâme Tercümesi, Destûr-ı Şâhî*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları

Taş, İbrahim (2017). *Şeyyâd Hamza, Yûsuf ve Zelihâ*. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Tatçı, Mustafa (1991). *Yunus Emre Divânı*, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Yavuz, Kemal (Erişim tarihi: 01.11.2022). *Garib-nâme*. <https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/10669,garib-namepdf.pdf?0>

Yavuz, Kemal (2007). *Gülşehri'nin Mantıku't-Tayrı (Gülşen-nâme)*, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Türk Dili ve Edebiyatı İncelemeleri Dergisi

Year: 1 - Number: 1 p. 1-15, Spring 2023

Kaynakça

- Aikhenvald, Alexandra Y. (2006) Serial Verb Constructions in Typological Perspective, In *Serial Verb Constructions*, edited by Alexandra Y. Aikhenvald and R.M.W. Dixon, 1-68. Oxford: Oxford UP.
- Asqar, Orazqın (2009). *Qazaq žäne Ąlem Xalıqtarınıñ Erteğileri*, Almaty: Balawsa.
- Aydemir, İbrahim Ahmet (2012). Türkiye Türkçesinde Zarf-Fiil Cümlelerinde Sözcük Sıralaması Üzerine, *Gazi Türkiyat*, Güz 2012/11: 227-233
- Aydemir, İbrahim Ahmet (2019). Çağdaş Türk Dillerinde Sıralı Fiil Yapıları, *X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı*, s.155-163.
- Bacanlı, Eyüp (2013). Güney Sibirya Türk Dillerinde Birleşik Fiillerle İlgili Teorik Sorunlar, *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi* 6/24. 27-33.
- Banguoğlu, Tahsin (2007). *Türkçenin Grameri*, Ankara: TDK Yayınları.
- Bickel, Balthasar (1998). Review article of 'Converbs in cross-linguistic perspective', *Linguistic Typology* 2. 381-397.
- Bisang, Walter (1995). Verb Serialization and Converbs-Differences and Similarities, König, E. & Haspelmath, M. (Yay.). *Converbs in Cross-Linguistic Perspective*, Berlin: Mouton de Gruyter. 137-188.
- Bril, Isabelle (2004). Complex Nuclei in Oceanic Languages: Contribution to an Areal Typology. *Complex Predicates in Oceanic Languages. Studies in the Dynamics of Binding an Boundness*, Isabelle Brill and Françoise Ozanne-Rivierre (eds.), 1-48. Berlin/New York: Mouton de Gruyter
- Bridges, Michelle (2008). *Auxiliary Verbs in Uyghur*. PhD thesis, University of Kansas.
- Christaller, Johann Gottlieb (1875). *A Grammar of the Asante and Fante Language Called Tshi[Chwee, Twi] Based on the Akuapem Dialect with Reference to the Other (Akan and Fante) Dialects*, Basel: Basel Evangelical Mission Society
- Çiğil, Abdullah (2022). *Eski Anadolu Türkçesinde Seri Fiil Yapıları*, Doktora Tezi, Nevşehir: Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Deniz Yılmaz, Özlem (2009), *Türkiye Türkçesinde Eylemsi*, Ankara: TDK Yayınları.
- Dizdaroğlu, Hikmet (1963). *Türkçede Fiiller*, Ankara: TDK Yayınları.
- Doğan, Talip (2017). Türkiye Türkçesi ve Horasan Türkçesinin Bocnurd Ağzında "Ve" Anlamında Sıralamanın Görünümü, *Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi*, S 43, Bahar, s. 87-105.
- Durie, Mark (1997). Grammatical Structures in Verb Serialization, *Complex Predicates*. (ed. Alex Alsina-Joan Bresnan - Peter Sells). Stanford: CSLI Publications: 289-354.
- Ediskun, Haydar (2007). *Türk Dilbilgisi*, Remzi Kitabevi: İstanbul.
- Ergin, Muharrem (1993). *Türk Dil Bilgisi*, İstanbul: Bayrak Yayınları.
- Givón, Thomas (2006). Multiple Routes to Clause Union: The diachrony of Syntactic Complexity, *Seminario de Complejidad Sintáctica*, Sonora, Mexico
- Gökçe, Faruk (2013). *Gramerleşme Teorisi ve Türkçe Fiil Birleşmeleri*, Ankara: TKAE Yayınları.
- Graschenkov, Pavel (2015). *Turkic Converbs and Serialization: Syntax, Semantics, Grammaticalization*, Moscow: Yazyki Slavyanskoj Kultury.
- Gülsevin, Gürer (2001). Türkiye Türkçesinde Birleşik zarf-fiiller, *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 2(2), 125-144.

Türk Dili ve Edebiyatı İncelemeleri Dergisi

Year: 1 - Number: 1 p. 1-15, Spring 2023

- Haspelmath, Martin (1999). Converb, *Concise Encyclopedia of Grammatical Categories*, Keith Brown and Jim Miller (eds.), 110-115. Oxford: Elsevier.
- Haspelmath, Martin (1995). The Converb As A Cross-Linguistically Valid Category, Haspelmath, M. & König, E. (Yay.), *Converbs in Cross-Linguistic Perspective: Structure and Meaning of Adverbial Verb Forms- Adverbial Participles, Gerunds*. Berlin: Mouton de Gruyter, 1-55.
- Haspelmath, Martin. (1999). Converb, *Concise Encyclopedia of Grammatical Categories*, Keith Brown and Jim Miller (eds.), 110-115. Oxford: Elsevier.
- Hengirmen, Mehmet (2006). *Türkçe Temel Dilbilgisi*, Ankara: Engin Yayınevi.
- Hirik, Erkan (2019). Seri Fiil Yapıları ve Türkçe, *Karadeniz Araştırmaları XVI/61*: 120-141.
- Hirik, Erkan & Çiğil, Abdullah (2021). Seri Fiillerde Tür Değişimi ve Sözlükselleşme, *Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi*, 5 (2) , 688-715. DOI: 10.34083/akaded.938310
- Johanson, Lars (1990). Zur Postterminalität türkischer syndetischer Gerundien, *Ural-Altäische Jahrbücher N. F.*, S. 9. S. 137-151.
- Johanson, Lars (1992). Periodische Kettensätze im Türkischen, *Wiener Zeitschrift für Kunde des Morgenlandes* 80. 201-211.
- Johanson, Lars (1995) On Turkic converb clauses. In Martin Haspelmath & Ekkehard König (eds.), *Converbs in Cross-Linguistic Perspective: Structure and Meaning of Adverbial Verb Forms -Adverbial Participles, Gerunds*. Vol. 13 (Empirical approaches to language typology), 313-347. Berlin: de Gruyter.
- Karaağaç, Günay (1997). *Lutfi Divânı (Giriş-Metin-Dizin-Tıpkıbasım)* Ankara: TDK Yayınları.
- Koç, Nurettin (1990). *Yeni Dilbilgisi*, İstanbul: İnkılâb Kitabevi.
- Korkmaz, Zeynep (2007). Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Ankara: TDK Yayınları.
- Korkmaz, Zeynep (2009). Anadolu'da Oğuz Türkçesi Temelinde İlk Yazı Dilinin Kuruluşu, *Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten*, 57 (2), 61-69.
- Nedjalkov, Vladimir (1995). Some Typological Parameters of Converbs. Haspelmath, Martin and König, Ekkehard (eds), *Converbs in Crosslinguistic Perspective: Structure and Meaning of Adverbial Verb Forms-Adverbial Participles, Gerunds*. Berlin: Mouton de Gruyter, 97-136.
- Reichl, Karl (1982). *Türkmenische Märchen*. Bochum: Studienverlag Brockmeyer.
- Sebba, Mark (1987). *The Syntax Of Serial Verbs: An Investigation into Serialisation in Sranan and Other Languages*. Amsterdam: John Benjamins.
- Shibatani, Masayoshi (2009). *On The Form of Complex Predicates: Demystifying Serial Verbs*. Berlin: Mouton de Gruyter.
- Slobin, Dan (1996). From 'thought and language' to 'thinking for speaking', In J. Gumperz & S. Levinson (eds.), *Rethinking linguistic relativity (70-96)*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Straughn, Christopher (2011) *Evidentiality in Uzbek And Kazakh*, Dissertation Thesis, Chicago: Faculty Of The Division Of The Humanities.
- Sugar, Alexander, Dylan (2019) *Verb-linking and Events in Syntax: The Case of Uyghur -(i)p Constructions*, Dissertation Thesis, Washington: University of Washington Department of Linguistics .

Türk Dili ve Edebiyatı İncelemeleri Dergisi

Year: 1 - Number: 1 p. 1-15, Spring 2023

- Talmy, Leonard (1985). Lexicalization patterns: Semantic structure in lexical forms. In T. Shopen (Ed.), *Language Typology and Syntactic Description* (pp. 36-149). Cambridge: Cambridge University Press.
- Talmy, Leonard (2000). *Toward a Cognitive Semantics*, Cambridge: MIT Press.
- Vittrant, Alice (2012). How typology allows for a new analysis of the verb phrase in Burmese, *LIDIL-Revue De Linguistique Et De Didactique Des Langues*, UGA Editions,46, pp.101-126.
- Washington, Jonathan North-Tyers, Francis (2019). Delineating Turkic non-finite Verb Forms By Syntactic Function. *Proceedings of the Workshop on Turkic and Languages in Contact with Turkic* 4. 132–146.